

Das Transtheoretische Modell (TTM) im organisationalen Wandel: Evidenz, Potenziale und Grenzen stadienspezifischer Interventionen

Prof. Dr. Achim Wortmann¹, Dr. Carl Naughton²

¹ Professur Wirtschaftspsychologie, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School - University of Applied Sciences, Hamburg, Germany

² Research Fellow, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), NBS Northern Business School - University of Applied Sciences, Hamburg, Germany

E-mail: wortmann@nbs.de

Published 06.08.2025

Suggested citation: Wortmann, A. & Naughton, C. (2025). Das Transtheoretische Modell (TTM) im organisationalen Wandel: Evidenz, Potenziale und Grenzen stadienspezifischer Interventionen. 08/25. IHRO. Hamburg. DOI: 10.5281/zenodo.16760793

Abstract

Im vorliegenden Artikel wird das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung (TTM) als innovativer Ansatz für die Gestaltung und Steuerung organisationaler Veränderungsprozesse im Change Management analysiert. Basierend auf einer systematischen Literaturanalyse (2010–2024) werden die Evidenz, Potenziale und Grenzen des TTM im betrieblichen Kontext untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass das TTM insbesondere im Change Management eine differenzierte Diagnostik individueller Veränderungsbereitschaft ermöglicht und stadienspezifische Interventionen die Wirksamkeit von Veränderungsinitiativen signifikant erhöhen. Zentrale Erfolgsfaktoren sind die Integration psychologischer Kernkonstrukte wie Prozesse des Wandels, Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeit in das Change Management. Gleichzeitig werden methodische Herausforderungen sichtbar, etwa hinsichtlich der praktischen Operationalisierung der Stadien und der Kontextsensitivität im organisationalen Umfeld. Neuere Modellansätze, wie das Adaptive Change Model, erweitern das TTM um dynamischere und multifaktorielle Perspektiven. Insgesamt zeigt der Beitrag, dass das TTM im Change Management wertvolle Impulse für evidenzbasierte, individualisierte und prozessorientierte Veränderungsprozesse liefert – vorausgesetzt, das Modell wird kritisch reflektiert und an spezifische betriebliche Anforderungen angepasst.

Keywords: Transtheoretisches Modell, organisationaler Wandel, Veränderungsbereitschaft, Selbstwirksamkeit, Change Management, Entscheidungsmanagement, Adaptivität, Verhaltenspsychologie, Transformation

1. Einleitung

Organisationale Veränderungsprozesse wie Digitalisierung, Innovationseinführungen oder Restrukturierungen stellen nicht nur technische und strukturelle Herausforderungen dar, sondern erfordern vor allem die aktive Mitwirkung der Mitarbeitenden. Das Verhalten der Beschäftigten entscheidet maßgeblich darüber,

ob Veränderungsvorhaben angenommen, unterstützt oder blockiert werden (Falahi et al., 2023). Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass Widerstand, Ambivalenz oder Passivität häufig auf fehlende Veränderungsbereitschaft oder mangelndes Problembewusstsein zurückzuführen sind (Koyun & Eroğlu, 2016; Hashemzadeh et al., 2019). Diese Veränderungsbereitschaft wird vielfach in linearen oder quasilinearen Modellen abgehandelt (Kotter, 1996; Hiat, 2006; Watermann et al. 1980), die sich gerade aufgrund dieses

Prozessansatzes der psychologischen Kritik stellen müssen (Prochaska, 2001). Kern der Kritik ist, dass viele der genannten organisatorischen Veränderungsmaßnahmen scheitern, weil psychologische Prinzipien des Wandels nicht ausreichend berücksichtigt werden (Winum, Ryterband und Stephenson, (1997).

Verhaltensveränderung in organisationalen Kontexten ist jedoch kein linearer Prozess, sondern durchläuft typischerweise mehrere psychologische Stadien – von der Ablehnung bis zur aktiven Integration neuer Verhaltensweisen. Veränderungsprozesse in Organisationen stoßen daher häufig an Grenzen, wenn sie primär strukturell oder technisch verstanden werden, dabei aber die psychologischen Bedingungen individuellen Verhaltenswandels zwar benennen aber zu wenig durch adäquate Maßnahmen adressieren lassen.

Diese Einsicht hat dazu geführt, dass in der Veränderungsforschung zunehmend Modelle aus der Gesundheits- und Verhaltenspsychologie eingesetzt werden, um stadienspezifische Muster zu erfassen und gezielte Interventionen zu entwickeln (Prochaska & DiClemente, 1983; Garcia & Benavidez, 2016). Alternative zu den vorgenannten Prozessmodellen ist in dieser Argumentation ein psychologisch fundiertes Modell, das Veränderungen in drei zentralen Bereichen des menschlichen Erlebens und Verhaltens – kognitiv-analytisch, emotional-motivational und verhaltensorientiert – sowie in drei Phasen des Veränderungsmanagements (Diagnose und Planung, Umsetzung sowie Evaluation und Anpassung) organisiert, Bereits Winum et al (1997), betonen, dass erfolgreiche Veränderungsprozesse ein integratives Vorgehen erfordern, das sowohl rational-analytische Elemente als auch den Umgang mit emotionalem Widerstand und der Entwicklung neuer Verhaltenskompetenzen umfasst.

Parallel zu den Überlegungen von Prochaska (2001) hat sich in der Change-Management-Forschung hat sich ein Perspektivwechsel vollzogen: Von der klassischen Top-down-Implementierung hin zu partizipativen, verhaltensorientierten Ansätzen (Horwitz et al., 2019; Hui & Grandner, 2015). Diese Entwicklung hat die Integration verhaltenspsychologischer Theorien in das Veränderungsmanagement begünstigt – insbesondere solcher Modelle, die motivationale Prozesse, Stufen der Veränderungsbereitschaft und die Bedeutung von Selbstwirksamkeit adressieren (Hashemzadeh et al., 2019).

Wortmann und Jauer (2024) argumentieren, dass Selbstwirksamkeit – im Zusammenspiel mit individueller Adaptabilität – eine Schlüsselfunktion für organisationale Veränderungsbereitschaft einnimmt. Diese Annahme steht im Einklang mit dem Transtheoretischen Modell, erweitert es

jedoch um eine stärker dispositionale Perspektive, die insbesondere für organisationale Kontexte bedeutsam sein kann.

Die Relevanz solcher Aspekte zeigt sich insbesondere dort, wo Mitarbeiter:innen kognitive oder emotionale Barrieren gegenüber Neuerungen aufweisen – etwa bei der Einführung von digitalen Systemen, beim Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsformen oder im Umgang mit organisationalem Stress. Hier ermöglichen psychologische Modelle eine differenzierte Betrachtung individueller Reaktionen und bieten empirisch validierte Interventionsansätze (Mundorf et al., 2018; Garcia & Benavidez, 2016). Vor diesem Hintergrund erhält das Modell von Prochaska (2001) eine Neu-Bewertung als Grundlage für das Verständnis gelingenden Wandels. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es daher, die aktuellen Überlegungen und Erkenntnisse über den Einsatz dieses Modells in organisationalen Kontexten zusammenzuführen.

2. Das transtheoretische Modell

Das Transtheoretische Modell der Verhaltensänderung (TTM) ist eines der am häufigsten eingesetzten und empirisch geprüften Modelle der Gesundheitspsychologie (Krebs et al., 2010; Sarbandi et al., 2013). Ursprünglich von Prochaska und DiClemente (1983, 1994) zur Erklärung suchtbezogener Verhaltensänderungen wie Raucherentwöhnung entwickelt, wurde es später auf zahlreiche weitere Anwendungsfelder ausgeweitet – darunter körperliche Inaktivität, Gewichtsregulation, Kondomnutzung, Mobbingprävention sowie Früherkennung (Velicer et al., 1998; Romain et al., 2018). Die hohe Relevanz zeigt sich auch in der Zitationshäufigkeit: „transtheoretical model“ liefert über 47.000 Treffer bei Google Scholar, davon 15.000 seit 2017.

Das Modell versteht Verhaltensänderung als zyklischen Prozess in sechs Stadien: (1) Pre-contemplation (keine Änderungsabsicht), (2) Contemplation (erste Ambivalenz), (3) Pre-paration (konkrete Absichtsbildung), (4) Action (Verhaltensänderung), (5) Maintenance (Stabilisierung) und (6) Termination (dauerhafte Integration) (Hashemzadeh et al., 2019). In der Phase der Vorüberlegung fehlt den betroffenen Personen jegliches Problembewusstsein. Sie erkennen weder die Problematik noch die Konsequenzen ihres Verhaltens, zeigen Widerstand, sind unmotiviert und betrachten Veränderungen meist als nachteilig. Motivation entsteht hier häufig erst durch äußeren Druck, wobei ein Rückfall in alte Muster ohne nachhaltige Motivation sehr wahrscheinlich ist (Prochaska & DiClemente, 1994).

In der Überlegungsphase erkennen Personen zwar das Problem, sind jedoch innerlich ambivalent bezüglich der Notwendigkeit und Machbarkeit einer Verhaltensänderung.

Der innere Konflikt zwischen dem Wunsch nach Veränderung und gleichzeitiger Vermeidung führt oft zu langanhaltender Entscheidungsunsicherheit. Aussagen wie „Ich weiß, dass ich ein Problem habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich etwas ändern kann“ sind typisch für diese Phase (Prochaska et al., 1994).

In der darauffolgenden Vorbereitungsphase konkretisiert sich die Absicht zur Veränderung, meist innerhalb der nächsten 30 Tage. Die Betroffenen erkennen den Handlungsbedarf, informieren sich aktiv über mögliche Maßnahmen und entwickeln erste Pläne. Fehlt jedoch eine fundierte Vorbereitung, können Rückschläge bereits bei den ersten Herausforderungen auftreten (Velicer et al., 1990). Die Handlungsphase ist durch sichtbar verändertes Verhalten gekennzeichnet, das in der Regel noch keine sechs Monate andauert. In dieser Phase helfen kurzfristige Belohnungen, gezielte Rückfallprävention und soziale Unterstützung dabei, die Veränderung zu stabilisieren.

Fälschlicherweise wird häufig angenommen, dass der eigentliche Wandel ausschließlich in dieser Phase geschieht, dabei sind vorangegangene Schritte entscheidend für langfristigen Erfolg (Prochaska & Velicer, 1997). In der Aufrechterhaltungsphase gelingt es den Betroffenen, die neuen Verhaltensweisen über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Die Rückfallgefahr nimmt zwar ab, bleibt jedoch bestehen, insbesondere wenn keine Strategien zur Rückfallprävention entwickelt wurden.

Laut dem U.S. Surgeon General (1990) liegt die Rückfallrate nach einem Jahr bei 43 %, sinkt aber nach fünf Jahren auf 7 %. Langfristige Routinen und regelmäßige Reflexion sind daher essenziell (Prochaska & DiClemente, 1994). Die Phase der Beendigung ist durch eine vollständige Integration des neuen Verhaltens ohne Rückfallgefahr gekennzeichnet. Versuchungen bestehen nicht mehr, und die Selbstwirksamkeit erreicht ihr Maximum. Obwohl dieses Stadium selten erreicht wird – insbesondere bei suchtrelevanten Verhaltensweisen –, zeigen Beispiele wie das automatische Anlegen des Sicherheitsgurts oder die tägliche Medikamenteneinnahme das Potenzial dieser Phase (Velicer et al., 1998).

Rückfälle sind im TTM kein Scheitern, sondern Teil eines zyklischen Lernprozesses. Rund 85 % der Rückfälligen kehren in die Überlegungs- oder Vorbereitungsphase zurück, nur 15 % in die Vorüberlegung (Prochaska & Velicer, 1997). Besonders in den ersten drei bis sechs Monaten nach Beginn der Verhaltensänderung ist das Risiko erhöht. Rückfälle bieten jedoch die Chance zur Reflexion und Anpassung von Motivation, Barrieren und Auslösern.

Ergänzt wird das Modell durch vier zentrale Konstrukte: Prozesse des Wandels (z. B. Bewusstseinsbildung, soziale Unterstützung), Entscheidungsbalance (Abwägung von Vor- und Nachteilen), Selbstwirksamkeit (Vertrauen in die eigene Fähigkeit) und Versuchung (Rückfallneigung) (Sarbandi et al., 2013; Krebs et al., 2010).

Drei psychologische Konstrukte sind zentral für den Fortschritt im Modell:

- **Veränderungsprozesse** (Processes of Change): zehn Strategien wie Bewusstseinsförderung, Selbstverpflichtung und Gegenkonditionierung, die stadienspezifisch eingesetzt werden.
- **Entscheidungsbalance** (Decisional Balance): die Abwägung von Vorteilen und Nachteilen einer Veränderung, die sich mit fortschreitendem Stadium zugunsten der Vorteile verschiebt.
- **Selbstwirksamkeit** (Self-Efficacy): das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, Rückfallversuchungen zu widerstehen und dauerhaft neue Verhaltensweisen aufrechtzuerhalten

Zentrale Konstrukte des Modells sind die Entscheidungsbalance, die Selbstwirksamkeit und die Veränderungsprozesse.

Entscheidungsbalance bezieht sich auf das Abwägen von Vor- und Nachteilen einer Verhaltensänderung. Studien zeigen, dass mit fortschreitendem Stadium die wahrgenommenen Vorteile einer Verhaltensänderung zunehmen, während die wahrgenommenen Nachteile abnehmen (Prochaska & Velicer, 1997).

Selbstwirksamkeit beschreibt das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, eine Verhaltensänderung erfolgreich umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Bandura (1977) betonte die Bedeutung der Selbstwirksamkeit für die Initiierung und Aufrechterhaltung von Verhaltensänderungen.

Veränderungsprozesse sind kognitive und verhaltensorientierte Strategien, die Individuen einsetzen, um durch die Stadien der Verhaltensänderung zu navigieren. Prochaska und Velicer (1997) identifizierten zehn zentrale Prozesse, darunter Bewusstseinsbildung, emotionale Entlastung, Selbst-Neubewertung, Umwelt-Neubewertung, soziale Befreiung, Selbstverpflichtung, unterstützende Beziehungen, Gegenkonditionierung, Verstärkungsmanagement und Reizkontrolle.

Diese Prozesse variieren je nach Stadium der Verhaltensänderung und sind entscheidend für den Übergang zwischen den Stadien. (Prochaska & Velicer, 1997). Die

Auswahl und Wirksamkeit dieser Prozesse variieren je nach Stadium der Veränderung. Bewusstseinsförderung ist z. B. besonders hilfreich in der frühen Phase der Vorüberlegung, während Selbstverpflichtung und Verstärkungsmanagement in der Handlungs- und Aufrechterhaltungsphase wichtiger werden.

Die Entscheidungsbalance beschreibt die individuelle Abwägung von Vor- und Nachteilen einer Verhaltensänderung. Studien zeigen, dass mit zunehmendem Fortschritt durch die Stadien die wahrgenommenen Vorteile überwiegen, während die wahrgenommenen Nachteile abnehmen (Prochaska & Velicer, 1997). Diese Veränderung in der Bewertung ist ein entscheidender Antrieb für den Übergang in spätere Phasen. Selbstwirksamkeit wird in diese Modell im Sinne Banduras verstanden als das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, gewünschtes Verhalten unter schwierigen Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Bandura (1977) betonte, dass hohe Selbstwirksamkeit entscheidend ist für Initiierung, Durchhalten und Stabilisierung von Verhaltensänderungen. Im TTM steigt die Selbstwirksamkeit typischerweise mit dem Fortschritt durch die Stadien und ist ein starker Prädiktor für langfristigen Erfolg. Bowles (2019) entwickelte das Adaptive Change Model (ACM) als Weiterentwicklung des TTM. Es kombiniert fünf Prozessfaktoren (z. B. Visualisierung, Handlung) mit unterstützenden Aspekten wie sozialer Unterstützung. Der Ansatz wurde empirisch validiert und soll die Schwächen des TTM – etwa unscharfe Stadiengrenzen – adressieren.

In der aktuellen Forschungslandschaft hat sich der Einsatzbereich des Modells erweitert: es wird in der Ernährung (Nakabayashi et al., 2020), körperlicher Aktivität (Zare et al., 2016), Diabetesprävention (Miezah et al., 2024), nachhaltiger Mobilität (Mundorf et al., 2018) und im Arbeitskontext (Rybakov et al., 2024) eingesetzt. Dabei wird es sowohl für die Diagnostik (Stadienbestimmung) als auch die Entwicklung stadienspezifischer Interventionen genutzt. Wie jedes Modell ist es nicht kritikfrei.

Das Transtheoretische Modell (TTM) wird vielfach kritisiert, insbesondere wegen seiner rigiden Stadieneinteilung, die komplexe Veränderungsprozesse auf künstlich diskrete Phasen reduziert (West, 2005). Die Annahme klar abgrenzbarer Stadien wird empirisch infrage gestellt, da Verhaltensänderung meist kontinuierlich und nicht linear verläuft (Sutton, 2001). Zudem wird die konzeptuelle Zirkularität des Modells bemängelt: Stadien werden über Konstrukte wie Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance definiert, die gleichzeitig als Outcomes dieser Stadien gemessen werden (Littell & Girvin, 2002).

Auch methodisch ist die Stadienzuordnung problematisch, da sie oft auf Einzelfragen basiert und damit weder reliabel noch valide ist (Bandura, 1997). Metaanalysen zeigen zudem nur begrenzte Wirksamkeit TTM-basierter Interventionen, vor allem außerhalb klassischer Gesundheitsverhaltensweisen wie Raucherentwöhnung (Riemsma et al., 2003). Die Generalisierbarkeit auf nichtklinische oder organisationale Kontexte bleibt damit eingeschränkt.

Neuere Modelle wie HAPA (Schwarzer, 1992), das COM-B-Modell (Michie et al., 2011) oder das Adaptive Change Model (Bowles, 2019) greifen diese Kritik auf und verfolgen dynamischere, kontextsensiblere und multifaktorielle Ansätze zur Beschreibung von Verhaltensänderung.

Bowles (2019) präsentiert mit dem Adaptive Change Model (ACM) eine konzeptionelle und empirisch fundierte Weiterentwicklung des Transtheoretischen Modells (TTM), das auf zentrale Schwächen klassischer Stufenmodelle reagiert.

Das ACM integriert fünf sequenzielle Prozessfaktoren – *Openness to Opportunity, Visualization, Planning, Action* und *Closure* – mit drei nicht-linearen Unterstützungsdimensionen (*Management of Negative Emotions, Social Support, Inner Drive*). In einer psychometrischen Validierungsstudie mit 416 Teilnehmenden konnte die Faktorenstruktur mittels Hauptkomponentenanalyse bestätigt werden; zudem zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen klinischen und nichtklinischen Gruppen hinsichtlich Veränderungsbereitschaft und -kapazität.

Das Modell erwies sich sowohl in seiner diagnostischen Differenzierungsfähigkeit (Trefferquote ~80 %) als auch hinsichtlich interner Konsistenzen als robust. Damit liefert das ACM eine theoriebasierte, differenzierte und domänenübergreifend anwendbare Alternative zum TTM, insbesondere für Settings, in denen Verhaltensänderung nicht nur stufenhaft, sondern dynamisch-multifaktoriell verstanden werden muss. Weitere Arbeiten (Bowles, 2010; Bowles & Hattie, 2013; Bowles & Scull, 2018; Bowles, 2022) verorten diesen Ansatz verstärkt in Einsatzbereichen der pädagogischen Forschung.

3. Methode

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer systematischen Literatursuche mit dem Ziel, die theoretische und empirische Fundierung des Transtheoretischen Modells (TTM) im organisationalen Veränderungskontext zu analysieren. Die Recherche wurde mithilfe der KI-gestützten Plattform SCITE AI (Stand: Mai 2025) durchgeführt, die semantisch differenzierte Suchanfragen und die Bewertung von Zitationsqualität erlaubt. Die Suchstrategie orientierte sich an zentralen englischsprachigen Prompts wie

„transtheoretical model in organizational change“ und wurde iterativ entlang der Forschungsfrage weiterentwickelt.

Eingeschlossen wurden englischsprachige Fachartikel ab dem Jahr 2010 mit direktem Bezug zur Forschungsfrage. Berücksichtigt wurden primär empirische Studien; theoretische Beiträge, Abschlussarbeiten und Konferenzberichte wurden ausgeschlossen. Insgesamt wurden 25 geeignete Studien in die Analyse aufgenommen. Diese wurden auf Basis der Evidenzklassifikation nach Wortmann (2023) bewertet, wobei Kriterien wie Studiendesign, Methodentransparenz und Aussagekraft berücksichtigt wurden. Die Mehrheit der Studien wies einen Evidenzgrad A auf, ergänzt durch einige systematische Reviews (Grad AA) sowie Studien mit explorativem Charakter (Grad B).

Die Auswertung erfolgte qualitativ-inhaltsanalytisch entlang zentraler TTM-Konstrukte wie Stadienmodell, Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance und Prozesse des Wandels. Die Codierung orientierte sich an der Originalstruktur des TTM (Prochaska & DiClemente, 1983) und späteren Weiterentwicklungen. Thematische Schwerpunkte wurden u. a. in den Bereichen betriebliche Gesundheitsförderung, Mobilitätsverhalten, digitales Selbstmanagement und finanzpsychologisches Verhalten identifiziert. Die Studien wurden zusätzlich den entwickelten Hypothesen zugeordnet, wobei inhaltliche Überschneidungen konzeptionell reflektiert wurden.

Zur systematischen Ergebnisdarstellung wurde eine kombinierte Evidenz- und Anwendungskarte erstellt. In die Beurteilung der Befunde flossen neben dem Evidenzgrad auch theoretische Anschlussfähigkeit und Anwendungsrelevanz ein. Die Zuordnungen und Codierungen wurden dokumentiert und im Sinne der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit überprüft.

3.1 Forschungsfrage und Hypothesen

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung verhaltenspsychologischer Modelle im organisationalen Veränderungskontext und der bisher unzureichenden Übertragung des Transtheoretischen Modells (TTM) auf betriebliche Settings ergibt sich ein konkreter Forschungsbedarf. Diese Arbeit widmet sich daher der systematischen Analyse folgender Forschungsfrage:

Wie geeignet ist das Transtheoretische Modell (TTM), um stadienspezifische Verhaltensmuster und Interventionsansätze bei Mitarbeitenden in organisationalen Veränderungssituationen (z. B. Change, Innovation, Transformation) zu erklären und zu gestalten?

Zur Strukturierung der Analyse und zum Abgleich mit bestehenden empirischen Befunden wurden fünf deduktiv abgeleitete Hypothesen formuliert:

H1: Das TTM ermöglicht die differenzierte Erfassung stadienspezifischer Unterschiede im Veränderungsverhalten von Mitarbeitenden in organisationalen Veränderungssituationen.

→ Unterstützt durch Studien zur Veränderungsbereitschaft in betrieblichen Gesundheits- und Mobilitätsprogrammen (Zare et al., 2016; Mundorf et al., 2018).

H2: Die Anwendung sämtlicher TTM-Konstrukte (Stadien, Prozesse, Entscheidungsbalance, Selbstwirksamkeit) erhöht die Effektivität von Interventionen im organisationalen Kontext.

→ Gestützt durch integrative Interventionsstudien und systematische Reviews (Hashemzadeh et al., 2019; Nakabayashi et al., 2020).

H3: Die Prozesse des Wandels, insbesondere „Selbstbefreiung“ und „Bewusstseinsbildung“, sind signifikant mit dem Übergang von der Präkontemplation in die Vorbereitungsphase assoziiert.

→ Nachgewiesen in Längsschnittanalysen gesundheitsbezogener TTM-Interventionen (Krebs et al., 2010; Sarbandi et al., 2013).

H4: Das TTM ist auch auf nicht-gesundheitsbezogene Verhaltensbereiche im Betrieb übertragbar, etwa nachhaltige Mobilität, digitale Transformation oder finanzpsychologische Entscheidungen.

→ Belegt durch Anwendungsstudien außerhalb klassischer Präventionslogiken (Horwitz et al., 2019; Rybakov et al., 2024).

H5: TTM-basierte Interventionen sind in organisationalen Kontexten wirksamer, wenn sie stadienspezifisch angepasst werden.

→ Evidenz aus interdisziplinären Vergleichsstudien und Meta-Analysen (Krebs et al., 2010; Miezah et al., 2024).

Diese Hypothesen bilden die analytische Grundlage für die nachfolgende strukturierte Literaturanalyse.

4. Ergebnisse

4.1 Überblick über eingeschlossene Studien (Anzahl, Kontext, Designs)

Die finale Auswahl umfasste 25 wissenschaftliche Fachartikel, die zwischen 2010 und 2024 veröffentlicht wurden. Alle eingeschlossenen Studien erfüllen die

definierten Qualitätsanforderungen hinsichtlich Relevanz, formaler Standards und konzeptueller Anschlussfähigkeit an das Transtheoretische Modell (TTM). Die Mehrheit der Arbeiten (n = 17) stammt aus dem angloamerikanischen Raum, gefolgt von Veröffentlichungen aus dem Mittleren Osten (z. B. Iran, Türkei) und einzelnen Beiträgen aus Europa.

Hinsichtlich des methodischen Designs handelt es sich überwiegend um quantitativ-empirische Studien (n = 21), darunter randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) (z. B. Koyun & Eroğlu, 2016), quasi-experimentelle Designs (z. B. Zare et al., 2016; Nakabayashi et al., 2020) und Längsschnittdatenanalysen (z. B. Horwath et al., 2013). Ergänzt wird das Korpus durch systematische Reviews (Hashemzadeh et al., 2019; Nakabayashi et al., 2020), eine Meta-Analyse (Krebs et al., 2010) und mehrere Scoping-Reviews (Miezah et al., 2024). Fünf Artikel weisen explorativ-quantitative oder psychometrisch-validierende Studiendesigns auf (z. B. Sarbandi et al., 2013).

Die thematische Breite der Studien spiegelt die multidisziplinäre Anschlussfähigkeit des TTM wider: 13 Studien widmen sich gesundheitsbezogenem Verhalten wie Ernährung (Di Noia & Prochaska, 2010; Nakabayashi et al., 2020), Bewegung (Pennington, 2021; Zare et al., 2016), Substanzkonsum (Koyun & Eroğlu, 2016; McCrady, 2021), oder chronischen Erkrankungen wie Diabetes (Miezah et al., 2024). Fünf Studien untersuchen digitale oder computerbasierte Interventionen, darunter App-Designs und personalisierte Beratungssysteme (Krebs et al., 2010; Lee et al., 2017). Weitere Anwendungsbereiche betreffen finanzpsychologische Verhaltenssteuerung (Horwitz et al., 2019), nachhaltige Mobilität (Mundorf et al., 2018) sowie organisationales Gesundheitsverhalten in Unternehmen (Rybakov et al., 2024).

Die überwiegende Mehrheit der Studien integriert das TTM als zentralen theoretischen Rahmen, teilweise ergänzt durch weitere Modelle (z. B. Health Belief Model, Theory of Planned Behavior). In Bezug auf die Implementierung des TTM wurde in 18 Studien das vollständige Vier-Konstrukte-Modell verwendet – also Stadien, Prozesse des Wandels, Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance – während in den übrigen neun Studien lediglich einzelne Konstrukte operationalisiert wurden, vorwiegend das Stadienmodell allein (z. B. Falahi et al., 2023; Hashemzadeh et al., 2019).

Hinsichtlich der Zielgruppen dominieren Studien mit Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter (n = 22), darunter sowohl Beschäftigte in Unternehmen als auch Patient:innen im ambulanten Bereich. Fünf Studien beziehen sich auf Jugendliche oder junge Erwachsene, vor allem im Bereich

Ernährung und Bewegung (Nakabayashi et al., 2020; Lee et al., 2017).

4.2 Evidenz zu TTM-Stufen im organisationalen Kontext (Hypothese 1)

Die Analyse zeigt, dass das Stufenmodell des TTM zunehmend in organisationalen Veränderungskontexten Anwendung findet, insbesondere zur Erfassung der individuellen Bereitschaft von Mitarbeitenden gegenüber betrieblichen Interventionen. Dabei wird das Modell nicht nur diagnostisch, sondern auch prognostisch und gestalterisch genutzt, um stadienspezifische Barrieren und Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Eine besonders instruktive Studie von Rybakov et al. (2024) untersuchte TTM-Stadien bei Beschäftigten in einem russischen Energieunternehmen, die an einem Programm zu Ernährung, Bewegung, Alkoholreduktion und Stressmanagement teilnahmen. Die Autor:innen fanden deutliche Unterschiede in der Veränderungsbereitschaft je nach Verhaltenstyp: Während die Mehrheit der Mitarbeitenden bei Ernährung und Bewegung bereits im Stadium „Vorbereitung“ oder „Aktion“ war, befanden sich dieselben Personen beim Thema Alkoholreduktion überwiegend in der „Präkontemplation“. Diese Differenzierung erlaubte eine gezielte Anpassung der Maßnahmen je Verhaltenstyp und Stadium.

Auch im Kontext nachhaltiger Mobilität wurde das Stufenmodell erfolgreich eingesetzt. Mundorf et al. (2018) evaluierten eine videobasierte TTM-Intervention zur Förderung nachhaltiger Pendelgewohnheiten an US-amerikanischen Hochschulen. Die Studie belegte, dass sich insbesondere Personen in den Stadien „Präkontemplation“ und „Kontemplation“ durch niedrigschwellige, stadiengerechte Informationen signifikant häufiger in spätere Stadien entwickelten, als dies bei generischen Informationsmaßnahmen der Fall war. Dies spricht für die Relevanz des TTM-Stufenmodells als Grundlage segmentierter Kommunikation im betrieblichen Kontext.

Zare et al. (2016) wendeten das Modell auf Mitarbeitende iranischer Verwaltungsinstitutionen an. In ihrer quasi-experimentellen Studie wurde ein TTM-basiertes Trainingsprogramm zur Förderung körperlicher Aktivität entwickelt. Die Ergebnisse zeigten, dass sich Teilnehmende signifikant häufiger vom Stadium „Kontemplation“ in das Stadium „Aktion“ bewegten als in der Kontrollgruppe, bei der keine stadienspezifische Intervention erfolgte. Diese Effekte waren auch sechs Wochen nach Intervention noch stabil.

Ein verwandter Befund ergibt sich aus der Studie von Hui und Grandner (2015), die den Zusammenhang zwischen

Schlafqualität und Stufen der Verhaltensbereitschaft bei Mitarbeitenden in US-amerikanischen Unternehmen untersuchten. Sie fanden, dass Personen mit schlechter Schlafqualität sich häufiger in frühen Stadien (Präkontemplation, Kontemplation) befinden, jedoch eine höhere Wahrscheinlichkeit aufweisen, durch gezielte Impulse in spätere Stadien zu wechseln – eine Dynamik, die den adaptiven Wert des TTM unterstreicht.

Zusätzlich zeigt die Studie von Falahi et al. (2023), dass auch bei strategischen Veränderungen wie Digitalisierung oder Reorganisation die Verteilung über die Stadien hinweg stark variiert. In ihrer organisationsbezogenen Untersuchung wurden Mitarbeitende nach ihrer Akzeptanz neuer Systeme klassifiziert; fast ein Drittel befand sich in der Präkontemplation, ein weiteres Drittel in der Kontemplation. Dies unterstreicht, dass das TTM nicht nur für gesundheitsbezogene Veränderungen, sondern auch für arbeitsbezogene Innovationsakzeptanz geeignet ist.

4.3 Effektivität stadienspezifischer Interventionen (Hypothesen 2 und 5)

Ein zentrales Merkmal des Transtheoretischen Modells (TTM) ist die Annahme, dass Interventionen besonders dann wirksam sind, wenn sie an das jeweilige Stadium der Verhaltensänderung angepasst werden. Die Evidenz aus den analysierten Studien belegt, dass stadienspezifisch zugeschnittene Maßnahmen eine signifikant höhere Veränderungseffektivität aufweisen als undifferenzierte Interventionen.

Eine der methodisch robustesten Studien stammt von Koyun und Eroğlu (2016), die in einem randomisiert-kontrollierten Setting untersuchten, wie TTM-basierte Einzelberatung mit Training und Follow-up die Rauchentwöhnung bei Frauen beeinflusst. Die Intervention war strikt stadienspezifisch aufgebaut und führte zu signifikant höheren Aufhörquoten sowie Fortschritten in den TTM-Stadien gegenüber der Kontrollgruppe. Insbesondere die Kombination von Prozessaktivierung, Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeit war entscheidend für den Übergang in spätere Stadien.

Krebs et al. (2010) führten eine Meta-Analyse computerbasierter Interventionen durch und zeigten, dass stadienspezifisch angepasste Inhalte zu signifikant besseren Verhaltensveränderungen führten als generische Programme. Besonders effektiv waren Formate, die alle vier Kernkomponenten des TTM berücksichtigten. Die Wirkung war konsistent über verschiedene Verhaltensdomänen hinweg, darunter Ernährung, Bewegung und Rauchverhalten.

Auch in organisationalen Settings wurde die Effektivität differenzierter Interventionen belegt. So entwickelten Zare et al. (2016) ein stadienspezifisches Programm zur Förderung körperlicher Aktivität bei Beschäftigten. Im Vergleich zur Kontrollgruppe, die ein allgemeines Bewegungsprogramm erhielt, zeigten die Teilnehmenden der TTM-basierten Intervention signifikant häufiger Fortschritte in den Stadien der Verhaltensänderung und eine nachhaltigere Bewegungssteigerung.

Ein weiteres Beispiel liefert die Studie von Miezah et al. (2024), die in einem Scoping Review zu TTM-basierten Interventionen bei Diabetes zeigten, dass die Kombination aus edukativen Materialien, Selbstbeobachtung und motivationalem Interviewing in stadienspezifischer Form wesentlich wirksamer war als standardisierte Schulungen. Auch hier wurde die Bedeutung des Zusammenspiels der vier Konstrukte des Modells betont.

Nicht zuletzt zeigte auch die Untersuchung von Mundorf et al. (2018), dass eine kurze videobasierte Intervention zur Förderung nachhaltiger Mobilität bei Personen in frühen Stadien der Veränderung (Präkontemplation, Kontemplation) signifikant effektiver war als allgemeine Informationskampagnen. Die Autoren betonen, dass die gezielte Reduktion wahrgenommener Barrieren („cons of change“) in dieser Phase entscheidend für den Fortschritt ist.

Diese Ergebnisse stützen sowohl Hypothese 2 (Effektivität der TTM-Kernkomponenten) als auch Hypothese 5 (höhere Wirksamkeit stadienspezifischer Interventionen gegenüber allgemeinen Maßnahmen).

4.4 Relevanz einzelner Prozesse des Wandels (Hypothese 3)

Ein zentrales Element des Transtheoretischen Modells (TTM) sind die zehn sogenannten Prozesse des Wandels, die den Übergang zwischen den Stadien der Verhaltensänderung unterstützen. Besonders für den Wechsel aus frühen Stadien (Präkontemplation, Kontemplation) in die Vorbereitungsphase gelten bestimmte Prozesse als besonders wirksam, darunter „Bewusstseinsbildung“ (*consciousness raising*) und „Selbstbefreiung“ (*self-liberation*).

Mehrere Studien betonen die Wirksamkeit dieser Prozesse in frühen Veränderungsphasen. So zeigte die Studie von Sarbandi et al. (2013) im Rahmen einer psychometrischen Validierung des iranischen TTM-Instruments zur Rauchentwöhnung, dass insbesondere kognitive Prozesse wie Bewusstseinsbildung und Neubewertung der eigenen Umwelt stark mit dem Fortschreiten aus der Präkontemplation assoziiert sind. Die Autor:innen berichteten signifikante Korrelationen dieser Prozesse mit der Veränderungsintention.

Ähnliche Befunde liefert die Meta-Analyse von Krebs et al. (2010), die betont, dass in digital basierten Interventionen die Aktivierung von Prozessen wie Selbstverpflichtung und Förderung von Veränderungseinsicht entscheidend ist, um Nutzer:innen aus der Ambivalenz zu lösen. Besonders in der Frühphase der Verhaltensänderung erwiesen sich interaktive Elemente, die zu einer kritischen Reflexion des Status quo führen, als effektiv.

Eine Längsschnittstudie von Horwath et al. (2013) zu Ernährungsverhalten identifizierte „Selbstbefreiung“ als signifikant prädiktiven Prozess für den Wechsel von der Kontemplation zur Vorbereitung. Die Befunde legen nahe, dass Personen in diesen Stadien vor allem dann in die nächste Phase übergehen, wenn sie sich aktiv selbst verpflichten oder eine veränderte Selbstsicht entwickeln. Diese Selbstzuschreibung scheint eine Art kognitive Schwelle zu markieren, nach deren Überschreiten verändertes Verhalten wahrscheinlicher wird.

Auch die Scoping Review von Miezah et al. (2024) zur Anwendung des TTM bei Diabetes- und Prädiabetespatient:innen unterstreicht, dass edukative Maßnahmen allein häufig nicht ausreichen. Erst durch ergänzende Prozesse wie Selbstverpflichtung, persönliche Zielsetzung und „dramatische Entlastung“ – also emotionale Auseinandersetzung mit den Konsequenzen des Verhaltens – wird ein tatsächlicher Stadiumswechsel begünstigt.

Abschließend liefert die Untersuchung von Hashemzadeh et al. (2019) eine systematische Übersicht über den Einsatz der Prozesse des Wandels in chronischen Gesundheitsverhalten. Die Autor:innen stellen fest, dass lediglich ein Teil der Studien alle zehn Prozesse vollständig operationalisiert, und dass insbesondere Bewusstseinsbildung und Selbstverpflichtung die häufigsten und wirksamsten Komponenten in frühen Stadien sind.

Diese Ergebnisse unterstützen Hypothese 3 dahingehend, dass einzelne Prozesse – v. a. Bewusstseinsbildung und Selbstbefreiung – eine signifikante Rolle beim Übergang aus der Verhaltensvermeidung in die aktive Vorbereitung auf Veränderungen spielen.

4.5 TTM außerhalb klassischer Gesundheitsverhalten (Hypothese 4)

Neben seiner umfangreichen Anwendung in gesundheitsbezogenen Domänen wird das Transtheoretische Modell (TTM) zunehmend auf nicht-medizinische Verhaltenskontexte übertragen. Die vorliegende Analyse zeigt, dass das Modell auch in Bereichen wie nachhaltiger Mobilität, digitalem Lernen und finanzpsychologischem Verhalten erfolgreich angewendet wurde – teils mit

modifizierten Konstrukten, teils in voller Modelltiefe. Auch im Bildungsbereich wird das Modell zunehmend eingesetzt.

Clark (2013) adaptierte das TTM zur Einführung interprofessioneller Bildung in Hochschulen. Erfolgsfaktoren in der Mobilisierung waren etwa die Einbindung von „Champions“ und dialogorientierte Formate; langfristiger Erfolg setzte strukturelle Verankerung und politische Unterstützung voraus.

Ein prominentes Beispiel für die Anwendung des TTM in umweltbezogenen Kontexten liefert die Studie von Mundorf et al. (2018), die eine videobasierte, stadienspezifische Intervention zur Förderung nachhaltiger Transportmittel untersuchten. Die Intervention adressierte insbesondere Personen in der Präkontemplation und Kontemplation, mit dem Ziel, deren Haltung zu nicht-motorisierten Verkehrsalternativen positiv zu beeinflussen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Maßnahme nicht nur das Stufenverhalten beeinflusste, sondern auch die wahrgenommene Entscheidungsbalance zugunsten aktiver Mobilität verschob.

Ein weiterer Bereich, in dem das TTM außerhalb klassischer Gesundheitsverhalten eingesetzt wurde, ist das finanzpsychologische Entscheidungsverhalten. Horwitz et al. (2019) berichten über eine interventionelle Feldstudie zur Steigerung der Beteiligung an betrieblichen Altersvorsorgeprogrammen. Die auf dem TTM basierende Kommunikationsstrategie segmentierte Mitarbeitende nach ihrem Entscheidungsstadium hinsichtlich der Teilnahme an einem Pensionsplan. In der Folge stieg der Anteil der teilnehmenden Mitarbeitenden signifikant an, insbesondere durch gezielte Maßnahmen in der Kontemplations- und Vorbereitungsphase. Die Intervention berücksichtigte explizit kognitive Prozesse wie Nutzenbewertung und Selbstverpflichtung.

Auch im Bereich organisationaler Technologieakzeptanz wird das TTM als Analyse- und Interventionsrahmen zunehmend genutzt. Falahi et al. (2023) untersuchten die Bereitschaft von Beschäftigten, digitale Informationssysteme im Zuge einer betrieblichen Transformation zu akzeptieren. Durch die Zuordnung zu TTM-Stadien konnten differenzierte Barrieren und Widerstände identifiziert werden, was eine gezielte Kommunikation und Anpassung des Schulungsdesigns ermöglichte. Schließlich zeigte die Studie von Lee et al. (2017), dass das TTM auch im Kontext von App-basiertem Lernen und digitalem Coaching Anwendung findet. Ihre Untersuchung einer mobilen Anwendung zur Förderung gesunder Ernährung bei Kindern und Jugendlichen basierte auf den TTM-Stadien und Prozessen.

Auch wenn der Anwendungsbereich hier primär gesundheitsbezogen war, liegt der Innovationswert in der technologischen Umsetzung und der breiten Anschlussfähigkeit auf digitale Lehr- und Lernformate. Diese Studien belegen, dass das TTM über klassische Verhaltensinterventionen hinaus einsetzbar ist – insbesondere dann, wenn Verhaltensveränderung in komplexen sozialen oder betrieblichen Kontexten verankert ist.

5. Vertiefende Analyse des TTM im organisationalen Kontext

Prochaska, Prochaska und Levesque (2001) übertrugen das Modell erstmals systematisch auf Organisationen, indem sie vorschlugen, dass auch kollektive Einheiten wie Unternehmen unterschiedliche Stadien der Veränderungsbereitschaft durchlaufen. Je nach Stadium sind spezifische Barrieren und Ressourcen relevant, was gezielte, stadienspezifische Interventionen erlaubt. Für die nachfolgende Vertiefung wurden in Abweichung zuvor definierten Kriterien für die Literatursammlung auch akademische Arbeiten mit eingebunden. Der Nutzen dieser spezifischen Erweiterung zeigt sich z.B. in der Dissertation von Phillips (2004).

Er untersuchte die Teilnahme an einem Skill-Based-Pay-Programm (SBP) als Indikator individueller Verhaltensänderung operationalisiert. Die Untersuchung erfolgte bei Mitarbeitenden einer kommunalen Wasserbehörde im Südwesten der USA in einer frühen Phase der Organ. 53,5 % der teilnehmenden Personen befanden sich gemäß Auswertung in den frühen Stadien (precontemplation, contemplation). Post-hoc-Analysen belegten ein typisches TTM-Muster:

In precontemplation dominierten wahrgenommene Nachteile, in contemplation hielten sich Vorteile und Nachteile die Waage, in preparation und action überwogen Vorteile. Dies liefert konsistente, wenn auch vorläufige Evidenz für die Gültigkeit der TTM-Konstrukte im organisationalen Setting. Gemäß der Überlegungen des Modells variierte die Selbstwirksamkeit signifikant über die Stadien, wobei Personen in precontemplation signifikant geringere Werte aufwiesen. Insgesamt unterstützen die Befunde die praktische Anwendbarkeit des TTM im organisationalen Diagnose-Kontext, insbesondere hinsichtlich Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeit.

5.1 TTM im BGM

Weitere Studien bestätigen diese Übertragbarkeit des TTM in den Bereichen des organisationalen Veränderungsmanagements, das starke Berührungen mit dem Ursprung des Modells hat: dem betrieblichen

Gesundheitsmanagement. Berry et al. (2007) analysierten Tabakverzicht, Ernährung und Bewegung in Gesundheitsbehörden. Sie fanden signifikante Korrelationen zwischen individuellen und organisationalen Stadien bei Führungskräften, nicht aber bei Fachkräften oder Vorständen.

Unterschiede in der Bewertung derselben Organisation durch unterschiedliche Hierarchieebenen verdeutlichten subjektive Wahrnehmungsdifferenzen – ein kritischer Aspekt für die Change-Kommunikation. In mehreren Studien zur Förderung körperlicher Aktivität am Arbeitsplatz zeigte sich, dass Selbstwirksamkeit und Entscheidungsbalance zentrale Prädiktoren für Verhaltensänderung sind (Mahmoodabab et al., 2013; Samiei-e-Nasr et al., 2019). In beiden Fällen befanden sich über 70 % der Mitarbeitenden in frühen Stadien. Je höher Bildungs- oder Einkommensniveau, desto eher befanden sich Personen in stabileren Stadien. Ähnliche Befunde wurden in einer Studie von Atsuko et al. (2007) mit Beschäftigten eines kleinen Unternehmens beobachtet: Nur die TTM-basierte Interventionsgruppe zeigte eine nachhaltige Zunahme der Bewegung im Alltag.

Whysall et al. (2006) identifizierten psychologische und strukturelle Barrieren für gesundheitsfördernde Interventionen am Arbeitsplatz: Mangelndes Management-Engagement, knappe Ressourcen und betriebliche Prioritäten erwiesen sich als hemmend, während aktive Führung, dezentrale Verantwortung und gezielte Kommunikation förderlich waren. Cavacuiti und Locke (2013) kombinierten das TTM mit dem Health Promotion Model und zeigten anhand eines TB-Screening-Projekts in einer Gesundheitseinrichtung, wie sich Veränderungen schrittweise planen und institutionalisieren lassen.

In einer weiteren Studie mit Mitarbeitenden der Melli Bank zeigten Samiei-e-Nasr et al. (2019), dass Selbstwirksamkeit der stärkste Prädiktor für körperliche Aktivität war – noch vor Entscheidungsbalance. Die große Mehrheit der Mitarbeitenden befand sich in frühen Stadien, was die Relevanz niederschwelliger, stadiensensitiver Maßnahmen unterstreicht.

Auch Plancharde et al. (2018) bestätigten in qualitativen Interviews, dass Bewegungsbarrieren (z. B. Zeitmangel, Angst vor negativer Bewertung) phasenspezifisch variieren. Frühstadien waren durch Vermeidung geprägt, spätere Phasen durch positive Routinen und soziale Integration.

5.2 TTM in der Führungskräfteentwicklung

Daniels et al. (2014) untersuchten die Wirksamkeit des *Afya Bora Fellowship Program*, eines afrikanisch-amerikanischen Trainingsprogramms zur Entwicklung von Führungskompetenzen im Gesundheitswesen, durch die

Anwendung eines modifizierten Transtheoretischen Modells (TTM). In Anlehnung an Isaac et al. (2012) entwickelten die Autor:innen das **Health Leadership Development Model** mit fünf Stufen: *Precontemplation* (Status quo), *Contemplation* (erste Reflexionen), *Preparation* (Bewegung in Richtung Führung), *Action* (praktizierte Führung) und *Maintenance* (organisationaler Wandel). Mittels qualitativer und quantitativer Methoden – einschließlich Tagebuchanalysen, retrospektiver Selbstbeurteilungen und Interviews – wurde der individuelle Fortschritt von 22 teilnehmenden medizinischen Fachkräften aus Afrika und den USA im Verlauf der Intervention dokumentiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Teilnehmenden primär in den Stadien *Contemplation*, *Preparation* und *Action* bewegten, mit einem signifikanten Zuwachs an Selbstwirksamkeit und praktischer Anwendung von Führungskompetenzen. Hinweise auf das Erreichen der *Maintenance*-Phase – verstanden als systemischer Wandel – fanden sich hingegen kaum, was auf die Notwendigkeit weiterführender Interventionen hindeutet. Der Einsatz des adaptierten TTM erwies sich als hilfreiches Evaluationsinstrument, um dynamische Lern- und Veränderungsprozesse im Bereich der Gesundheitsführung abzubilden und über die reine Wissensvermittlung hinauszugehen.

5.3 TTM im Gründerkontext

Die Studie von Klonek, Isidor und Kauffeld (2014) erweitert das Anwendungsspektrum des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (TTM) auf den unternehmerischen Kontext und liefert empirische Evidenz für dessen Relevanz bei der Beschreibung psychologischer Veränderungsprozesse im Entrepreneurship. In einer groß angelegten Online-Studie mit 820 Studierenden konnten signifikante Zusammenhänge zwischen den Stadien des unternehmerischen Wandels (Stages of Change) und zentralen TTM-Konstrukten wie wahrgenommenen Vorteilen (Pros), Selbstwirksamkeit und unternehmerischem Verhalten nachgewiesen werden.

Während Pros, Selbstwirksamkeit und Verhaltensindikatoren erwartungsgemäß mit zunehmender Veränderungsbereitschaft anstiegen, zeigte sich für die wahrgenommenen Nachteile (Cons) keine signifikante Abnahme. Diese Befunde deuten auf eine differenzierte Gewichtung von Nachteilen durch fortgeschrittene Gründer:innen hin, was auf dispositionelle Merkmale wie Risikobereitschaft zurückgeführt werden könnte. Zudem zeigte eine inhaltsanalytische Auswertung offener Antworten, dass Barrieren und Anreize über die Stadien hinweg variieren:

Während in frühen Stadien vor allem finanzielle Risiken dominieren, treten in späteren Phasen administrative Hürden stärker hervor. Insgesamt belegt die Studie die prinzipielle Übertragbarkeit des TTM auf den Gründungskontext und betont dessen Nutzen zur Identifikation und Bearbeitung individueller Gründungshemmnisse entlang psychologischer Veränderungsprozesse.

5.4 TTM in der PE

Die Studie von Keshmiri et al. (2021) belegt die Anwendbarkeit des Transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung (TTM) im Kontext interprofessioneller Ausbildung (IPE) im Gesundheitswesen. In einer Stichprobe von 157 Studierenden verschiedener Gesundheitsberufe konnte eine systematische Verteilung über die Veränderungsstadien hinweg nachgewiesen werden, wobei sich die Mehrheit in den mittleren Stadien (*contemplation*, *preparation*) befand. Entsprechend den TTM-Annahmen zeigten sich signifikante Zunahmen in Selbstwirksamkeit und wahrgenommenen Vorteilen (Pros) mit fortschreitendem Stadium, während die wahrgenommenen Nachteile (Cons) tendenziell abnahmen.

Die Befunde stützen die Gültigkeit zentraler TTM-Konstrukte und deuten auf ihre Relevanz für die Diagnostik und Gestaltung von IPE-Interventionen hin. Teilnehmer:innen mit Vorerfahrungen in interprofessioneller Zusammenarbeit zeigten eine signifikant höhere Veränderungsbereitschaft, was auf lernhistorische Einflüsse auf die Stadieneinteilung verweist. Darüber hinaus traten berufsgruppenspezifische Unterschiede zutage, die für die zielgerichtete Förderung interprofessioneller Kompetenzen genutzt werden können. Die Autoren plädieren für die Entwicklung TTM-basierter Programme, um IPE-relevante Handlungs- und Verhaltensänderungen systematisch zu fördern.

Insgesamt zeigt sich, dass das TTM auch im organisationalen Wandel erfolgreich eingesetzt werden kann. Seine Stärken liegen in der Differenzierung von Veränderungsstadien, der Betonung psychologischer Faktoren und der Möglichkeit, Interventionen passgenau zu gestalten.

6. Diskussion

6.1 Interpretation der Befunde im Kontext der Hypothesen

Die Ergebnisse der Literaturlauswertung stützen in hohem Maße die aufgestellten Hypothesen zur Anwendbarkeit und Wirksamkeit des Transtheoretischen Modells (TTM) in organisationalen Veränderungssituationen. Hypothese 1 – dass das Modell stadienspezifische Unterschiede im Verhalten

von Mitarbeitenden differenziert erfassen kann – findet breite empirische Unterstützung. Die Studien von Rybakov et al. (2024), Zare et al. (2016) und Mundorf et al. (2018) zeigen, dass die Einteilung von Individuen in Veränderungsstadien eine differenzierte Verhaltensdiagnose ermöglicht und die Grundlage für gezielte Maßnahmen bildet.

Hypothese 2, wonach die Wirksamkeit organisationaler Interventionen steigt, wenn alle vier TTM-Konstrukte (Stadien, Prozesse, Entscheidungsbalance, Selbstwirksamkeit) integriert werden, wird insbesondere durch die Meta-Analyse von Krebs et al. (2010) sowie die praxisorientierten Studien von Koyun und Eroğlu (2016) und Miezah et al. (2024) gestützt. Interventionen, die alle zentralen Konstrukte aktivieren, erzielen signifikant höhere Veränderungseffekte als solche, die nur einzelne Elemente verwenden.

Hypothese 3, die die Relevanz einzelner psychologischer Prozesse – insbesondere Bewusstseinsbildung und Selbstbefreiung – beim Übergang in aktivere Stadien betont, konnte durch mehrere Quellen bestätigt werden. So zeigt Horwath et al. (2013), dass Selbstverpflichtung ein zentraler Treiber für den Übergang aus der Kontemplation in die Vorbereitung ist. Sarbandi et al. (2013) und Hashemzadeh et al. (2019) weisen darauf hin, dass gerade kognitive Prozesse in frühen Stadien entscheidend für die Mobilisierung von Veränderungsmotivation sind.

Hypothese 4 wurde durch die nachgewiesene Anwendbarkeit des TTM außerhalb klassischer Gesundheitsverhalten klar bestätigt. Die Studien von Horwitz et al. (2019) im Bereich Altersvorsorge, von Mundorf et al. (2018) zur nachhaltigen Mobilität und von Falahi et al. (2023) zur Digitalisierung zeigen, dass das Modell auch in wirtschaftspsychologischen, technologischen und ökologischen Handlungskontexten erfolgreich einsetzbar ist – vorausgesetzt, die Interventionen werden stadienspezifisch und konstruktionssensibel angepasst.

Schließlich belegt Hypothese 5, dass stadienspezifisch angepasste Interventionen wirksamer sind als generische Maßnahmen. Dies gilt nicht nur für klassische Gesundheitsverhaltensweisen (Koyun & Eroğlu, 2016; Zare et al., 2016), sondern auch für komplexere kontextuelle Interventionen, wie etwa die videobasierte Mobilitätskampagne bei Hochschulangehörigen (Mundorf et al., 2018). Die höhere Effektivität zeigt sich in signifikant stärkeren Fortschritten zwischen den Stadien sowie in nachhaltigeren Verhaltenseffekten.

6.2 Beitrag des TTM zur Erklärung von Verhalten in Change-Kontexten

Das Transtheoretische Modell (TTM) bietet einen theoretisch konsistenten und empirisch überprüfbaren Rahmen zur Erklärung individueller Verhaltensmuster in organisationalen Veränderungssituationen. Sein zentraler Erklärungswert liegt in der Annahme, dass Verhalten nicht in dichotomen Kategorien (z. B. „veränderungsbereit“ vs. „veränderungsresistent“) erfasst werden kann, sondern entlang eines stufenförmigen Veränderungsprozesses mit spezifischen kognitiven, emotionalen und motivationalen Charakteristika (Prochaska & DiClemente, 1983).

Zahlreiche Studien belegen, dass diese differenzierende Perspektive besonders im organisationalen Wandel hilfreich ist. In der Untersuchung von Falahi et al. (2023) konnten Mitarbeitende im Kontext einer digitalen Systemumstellung stadienspezifisch eingeordnet werden, was die Entwicklung differenzierter Kommunikations- und Unterstützungsformate ermöglichte. Durch die klare Zuordnung zu Stadien wie Präkontemplation oder Vorbereitung konnten Widerstände nicht nur identifiziert, sondern auch theoretisch erklärt und bearbeitet werden.

Zugleich ermöglicht das Modell eine theoriebasierte Strukturierung interindividueller Unterschiede. So zeigen Zare et al. (2016), dass sich Mitarbeitende bei gleicher Intervention stark in ihrer Bereitschaft zur Verhaltensänderung unterscheiden – ein Phänomen, das durch das TTM als natürliche Verteilung auf verschiedene Stadien erklärbar wird. Dies ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber linearen oder rational-choice-orientierten Modellen organisationaler Akzeptanz, die individuelle Unterschiede oft als Störvariablen betrachten.

Darüber hinaus erlaubt das TTM eine kontextübergreifende Erklärungsmöglichkeit für Verhalten, das scheinbar nicht rational ist. So dokumentieren Horwitz et al. (2019), dass Mitarbeitende selbst bei objektiv vorteilhaften Altersvorsorgeprogrammen zunächst in der Kontemplation verharren, bevor sie unter gezielter Aktivierung von Veränderungsprozessen eine Entscheidung treffen. Das Modell erklärt dieses Verhalten nicht als Defizit, sondern als typischen Bestandteil einer motivationalen Entwicklungslogik, die individuelle Ressourcen und Barrieren einbezieht.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Integration psychologischer Konstrukte wie Selbstwirksamkeit, Entscheidungsbalance und Prozesse des Wandels. Diese ermöglichen nicht nur eine Beschreibung des aktuellen Veränderungsstatus, sondern liefern Erklärungsansätze für Veränderungsdynamiken. Die Analyse von Sarbandi et al. (2013) zeigte beispielsweise, dass die wahrgenommene Selbstwirksamkeit eng mit dem Fortschreiten im Modell

zusammenhängt – ein Zusammenhang, der durch die internalen Motivationslogiken des TTM gut erklärbar ist.

Auch die Meta-Analyse von Krebs et al. (2010) unterstreicht die theoretische Tragfähigkeit des Modells: In einer Vielzahl von computerbasierten Interventionen zeigten sich die stadienspezifisch zugeschnittenen Inhalte dem Standardansatz überlegen, was für die Gültigkeit der Modellstruktur über verschiedene Verhaltenskontexte hinweg spricht. Damit wird das TTM nicht nur als Erklärungstool für individuelles Verhalten, sondern auch als strukturierendes Prinzip für die Entwicklung evidenzbasierter Maßnahmen validiert.

Schließlich ist die theoretische Anschlussfähigkeit des TTM an organisationale Theoriebildung von Bedeutung. Anders als Modelle wie das Technology Acceptance Model (TAM) oder das Health Belief Model (HBM), die vor allem auf rational-kognitiven Komponenten basieren, integriert das TTM sowohl emotionale als auch verhaltensregulatorische Aspekte. Dies erlaubt eine breitere Erklärungsmatrix, die auch Ambivalenz, Rückfälle oder verzögerte Verhaltensänderung theoretisch abbilden kann (Hashemzadeh et al., 2019).

6.3 Stärken und Grenzen des Modells

Das Transtheoretische Modell (TTM) weist mehrere theoretische und praktische Stärken auf, die seine Attraktivität für Forschung und Intervention im organisationalen Kontext begründen. Zu den zentralen Vorteilen gehört die Stadienlogik, die es erlaubt, Veränderungsverhalten nicht binär, sondern als dynamischen, phasenhaften Prozess zu verstehen (Prochaska & DiClemente, 1983). Diese Struktur ermöglicht eine individualisierte Diagnostik und Intervention, wie sie etwa in den Studien von Rybakov et al. (2024) und Zare et al. (2016) erfolgreich umgesetzt wurde.

Darüber hinaus ist die Interventionsflexibilität des Modells hervorzuheben: Das TTM lässt sich auf unterschiedliche Verhaltensbereiche übertragen – von Gesundheitsverhalten über Mobilität bis zu Technologieakzeptanz – und erlaubt die Integration zusätzlicher Konstrukte wie sozialer Unterstützung oder organisationaler Rahmenbedingungen (Mundorf et al., 2018; Falahi et al., 2023). Die gute Kombinierbarkeit mit digitalen Medien und automatisierten Interventionen stellt eine weitere Stärke dar, wie Krebs et al. (2010) in ihrer Meta-Analyse zeigten.

Auch die Integration motivationaler und kognitiver Prozesse wie Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeit ist ein Mehrwert des TTM gegenüber rein kognitiven Modellen wie dem Health Belief Model (Hashemzadeh et al., 2019). Diese Konstrukte haben sich als robuste Prädiktoren für

Stadienwechsel und Verhaltenspersistenz erwiesen (Sarbandi et al., 2013).

Gleichzeitig existieren jedoch auch konzeptionelle und empirische Limitationen. Eine häufig genannte Kritik betrifft die Arbitrarität und empirische Validierung der Stadienabgrenzung. Die Grenzen zwischen Kontemplation und Vorbereitung, ebenso wie zwischen Aktion und Aufrechterhaltung, sind teils fließend und in Querschnittsstudien schwer operationalisierbar (Horwath et al., 2013). Auch ist unklar, ob die sechs Stadien universell auf alle Verhaltensweisen anwendbar sind oder ob domänenspezifische Modifikationen notwendig wären.

Ein weiterer kritischer Punkt betrifft die Annahme linearer Progression, die implizit im Modell angelegt ist, obwohl viele empirische Befunde auf zyklische, nicht-lineare Verläufe hinweisen (Krebs et al., 2010; Miezah et al., 2024). Rückfälle und Stagnation lassen sich zwar modelltheoretisch abbilden, werden jedoch in der praktischen Umsetzung oft unzureichend berücksichtigt.

Zudem fehlt dem Modell eine explizite Berücksichtigung sozialer und organisationaler Kontextbedingungen, die gerade in betrieblichen Settings eine zentrale Rolle spielen. Externe Faktoren wie Führungsverhalten, Unternehmenskultur oder strukturelle Barrieren bleiben im klassischen TTM unterrepräsentiert (Falahi et al., 2023). Dies kann zu einer Individualisierung von Verantwortung führen, die organisationalen Realitäten nicht immer gerecht wird.

Die Einbindung individueller Adaptabilität als ergänzendes Konstrukt erscheint vor dem Hintergrund neuerer theoretischer Entwicklungen sinnvoll. Naughton, Wortmann und Vahlkamp (2025) verstehen Adaptabilität als dispositionelle Veränderungskompetenz, die kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Anteile integriert. Sie argumentieren, dass Adaptabilität die Fähigkeit beschreibt, sich flexibel und effektiv auf neue Anforderungen einzustellen – ein Merkmal, das bislang im TTM nicht ausreichend adressiert wird. Die hohe Korrelation mit Selbstwirksamkeit und Unsicherheitstoleranz legt nahe, dass Adaptabilität als Moderator oder Prädiktor zwischen Prozessmerkmalen und Stadiumsverlauf betrachtet werden könnte.

Trotz dieser Schwächen bleibt das TTM aufgrund seiner hohen Anschlussfähigkeit, seiner differenzierten Struktur und seiner Anwendbarkeit auf vielfältige Veränderungssituationen ein besonders relevantes Modell – vorausgesetzt, es wird kontextsensibel eingesetzt und bei Bedarf adaptiv erweitert.

6.4 Implikationen für Change Management und Interventionen

Die Ergebnisse dieser Analyse legen nahe, dass das Transtheoretische Modell (TTM) nicht nur ein theoretisches Analyseinstrument darstellt, sondern konkrete handlungspraktische Potenziale für die Gestaltung organisationaler Veränderungsprozesse bietet. Aus dem empirischen Befund ergeben sich mehrere praxisrelevante Implikationen für das Change Management und die Entwicklung stadienspezifischer Interventionen im betrieblichen Kontext.

Erstens erfordert effektives Change Management eine differenzierte Segmentierung der Zielgruppe nach ihrem Veränderungsstadium. Wie Falahi et al. (2023) zeigen, lässt sich durch die Anwendung des TTM eine heterogene Mitarbeitendenstruktur systematisch erfassen. Anstelle von Einheitsstrategien können personalisierte Ansätze entwickelt werden, die auf die motivationalen Bedürfnisse der jeweiligen Gruppen zugeschnitten sind. So benötigen Mitarbeitende in der Präkontemplation zunächst bewusstseinsbildende und aktivierende Maßnahmen, während Beschäftigte in der Vorbereitung eher konkrete Handlungsunterstützung und Strukturierungsangebote benötigen.

Zweitens sollten Change-Initiativen stärker prozessorientiert und rekursiv angelegt werden. Die zyklische Logik des TTM, die Rückfälle und Stagnation als normalen Bestandteil von Veränderung begreift (Prochaska & DiClemente, 1983), kann zur Entpathologisierung vermeintlicher „Widerstände“ beitragen. Statt Abweichungen vom Soll-Verhalten als Scheitern zu interpretieren, kann Change Management als adaptive Prozessbegleitung verstanden werden, die Ressourcen mobilisiert und Handlungsspielräume eröffnet (Miezah et al., 2024).

Drittens sollten Interventionen nicht nur auf Verhalten, sondern auch auf psychologische Veränderungsprozesse abzielen. Die gezielte Aktivierung von Prozessen wie Selbstverpflichtung, Bewusstseinsbildung und Entscheidungsbalance – etwa durch Coaching, Feedbacksysteme oder peer-basierte Interventionen – steigert die Wahrscheinlichkeit für Stadiumswechsel signifikant (Sarbandi et al., 2013; Horwitz et al., 2019). In organisationalen Kontexten lassen sich diese Prozesse in Führungstrainings, Gesundheitsförderungsprogrammen oder technologiebezogenen Implementierungsstrategien integrieren.

Ein weiterer zentraler Aspekt betrifft die Evaluation und Steuerung von Change-Programmen. Durch die Verwendung von TTM-basierten Diagnoseinstrumenten – wie dem von Sarbandi et al. (2013) entwickelten Stadienfragebogen –

können Veränderungen nicht nur beobachtet, sondern auch zielgerichtet gesteuert werden. Dies ermöglicht eine evidenzbasierte Feinjustierung von Interventionen und erhöht die Effizienz von Maßnahmen.

Zudem zeigen digitale Interventionen wie jene von Krebs et al. (2010) und Lee et al. (2017), dass TTM-basierte Ansätze besonders gut mit digitalen Tools kombinierbar sind. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für skalierbare, stadienspezifisch adaptierte Maßnahmen in großen Organisationen, etwa durch mobile Lernplattformen, interaktive Trainings oder digitale Feedbackmechanismen.

Darüber hinaus ist die Evidenz zur stadienspezifischen Wirksamkeit organisationaler Interventionen noch wenig konsolidiert. Während aus dem Gesundheitsbereich bekannt ist, dass maßgeschneiderte, stufenspezifische Maßnahmen deutlich effektiver sind als universelle Ansätze (Krebs et al., 2010), ist vertiefender zu prüfen, ob und wie sich dieser Befund auf Veränderungsprozesse im organisationalen Kontext übertragen lässt. Zudem existieren kaum systematische Vergleiche zwischen TTM-basierten Interventionen und anderen verhaltenspsychologischen Modellen im betrieblichen Anwendungsfeld (Hashemzadeh et al., 2019; Miezah et al., 2024).

Schließlich sollte das Modell nicht isoliert, sondern im Zusammenspiel mit anderen theoretischen Zugängen genutzt werden. Besonders geeignet erscheinen Kombinationen mit arbeitspsychologischen Modellen zur Selbstregulation, organisationalem Commitment oder technologiebezogener Akzeptanz (Hashemzadeh et al., 2019). Eine solche Modellintegration kann helfen, die Kontextsensitivität zu erhöhen und strukturelle Rahmenbedingungen besser zu berücksichtigen.

Die vorliegende Studie deutet darauf hin, dass das TTM eine wertvolle Ergänzung bestehender Change-Management-Instrumente darstellt – insbesondere dann, wenn die individuelle Veränderungsbereitschaft im Zentrum steht und eine differenzierte, evidenzbasierte Steuerung organisationaler Lernprozesse angestrebt wird.

6.5 Empfehlungen für Forschung und Praxis

Auf Basis der analysierten Literatur ergeben sich mehrere konkrete Empfehlungen für die zukünftige Forschung und die praktische Anwendung des Transtheoretischen Modells (TTM) im organisationalen Kontext. Dabei ist zwischen konzeptuellen, methodischen und anwendungsbezogenen Aspekten zu unterscheiden.

Zunächst sollte die zukünftige Forschung die kontextspezifische Adaption des TTM weiterentwickeln. Die

Stadienlogik wurde ursprünglich im gesundheitsbezogenen Individualverhalten entwickelt und erfordert im organisationalen Kontext möglicherweise eine Anpassung an komplexere Entscheidungsprozesse, kollektive Dynamiken und institutionelle Rahmenbedingungen. Studien wie jene von Falahi et al. (2023) zeigen zwar erste erfolgreiche Übertragungen, jedoch fehlt bislang ein konsolidierter theoretischer Rahmen für betriebliche Veränderungssituationen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, das TTM nicht mehr strikt stadienbasiert, sondern stärker spektral zu interpretieren – vergleichbar mit der Betrachtung von Persönlichkeitsmerkmalen in Kontinua. Eine solche Perspektive könnte zu einer differenzierteren und weniger fehleranfälligen Einordnung individueller Veränderungsbereitschaft führen. Die bisherige dichotome oder phasenhafte Zuschreibung („in der Vorbereitung“ vs. „nicht in der Vorbereitung“) birgt das Risiko ungenauer Klassifikation. Ein spektrales Verständnis würde zudem ermöglichen, fein abgestufte Interventionsmaßnahmen zu gestalten, die den tatsächlichen motivationalen Zustand genauer adressieren.

Methodisch ist zu empfehlen, die Stadien- und Prozessdiagnostik systematisch weiterzuentwickeln und empirisch zu validieren. Zwar existieren bereits Erhebungsinstrumente wie das TTM-Questionnaire von Sarbandi et al. (2013), doch sind diese bislang vor allem im klinischen Kontext validiert. Eine Übertragung auf betriebliche Settings erfordert neue Operationalisierungen, insbesondere für Prozesse wie „stimulus control“ oder „environmental reevaluation“, die in organisationalen Kontexten andere Ausprägungen annehmen können. Für zukünftige empirische Untersuchungen zur Anwendung des TTM in organisationalen Kontexten bietet sich die Ergänzung durch valide Skalen wie die Deutschsprachige Adaptability Scale (D-AS) an (Naughton, Wortmann & Vahlkamp, 2025). Diese misst individuelle Veränderungsdisposition und könnte als ergänzendes Diagnostikinstrument zur Einordnung stadienspezifischer Interventionsbedarfe genutzt werden.

Für die Praxis ergibt sich die Empfehlung, TTM-basierte Programme nicht isoliert, sondern im Rahmen eines ganzheitlichen Veränderungsmanagements zu implementieren. Dies beinhaltet die Kombination mit Führungskräfteentwicklung, partizipativen Formaten und digitalen Unterstützungsstrukturen. Die erfolgreiche Anwendung digitaler, stadienspezifischer Lernformate (Krebs et al., 2010; Lee et al., 2017) sollte hierbei als Blaupause dienen.

Zudem sollten Interventionen stärker auf langfristige Verhaltensstabilisierung und Rückfallprävention ausgerichtet werden. Dies erfordert nicht nur Maßnahmen bis zum Stadium der „Aktion“, sondern auch darüber hinausgehende Strategien zur Stärkung der Aufrechterhaltung – etwa durch kontinuierliches Feedback, soziale Verstärkung oder die Integration in organisationale Lernsysteme (Miezahl et al., 2024; Horwitz et al., 2019).

Schließlich wird empfohlen, interdisziplinäre Forschungsdesigns zu fördern, die psychologische, arbeits- und organisationspsychologische sowie sozialwissenschaftliche Perspektiven integrieren. Nur so lassen sich die multiplen Einflussfaktoren auf Veränderungsverhalten in Organisationen adäquat abbilden und praxisrelevante Erkenntnisse generieren (Hashemzadeh et al., 2019; Rybakov et al., 2024).

6.6 Limitationen

Das methodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit unterliegt verschiedenen Einschränkungen, die bei der Interpretation der Befunde kritisch zu reflektieren sind. Erstens stützt sich die Analyse primär auf einschlägige, überwiegend englischsprachige Fachliteratur aus dem Zeitraum von 2010 bis 2024. Diese Auswahl impliziert eine potenzielle Verzerrung, da relevante Beiträge außerhalb dieses Zeitrahmens oder in anderen Sprachräumen möglicherweise nicht berücksichtigt wurden. Darüber hinaus besteht durch die Fokussierung auf peer-reviewed Publikationen das Risiko, dass praxisnahe Berichte, innovative Pilotprojekte oder sogenannte „graue Literatur“ unberücksichtigt bleiben, was die Breite und Tiefe der empirischen Grundlage einschränken könnte.

Zweitens erfolgte die Identifikation einschlägiger Studien mithilfe der KI-gestützten Plattform SCITE AI. Trotz der Vorteile einer differenzierten Zitationsbewertung unterliegt die Auswahl der Suchbegriffe, Prompts und Filterkriterien subjektiven Setzungen. Somit besteht das Risiko, dass relevante Arbeiten, die sich alternativer Terminologien bedienen oder in angrenzenden Forschungsfeldern publiziert wurden, nicht in die Auswertung einbezogen wurden. Die iterative Weiterentwicklung der Suchstrategie entlang der Forschungsfrage führte zu einer Fokussierung auf bestimmte Konstrukte und Themenbereiche und könnte eine thematische Verengung bewirkt haben.

Drittens ist ein Selektionsbias nicht auszuschließen, da theoretische Beiträge, Abschlussarbeiten und Konferenzberichte systematisch ausgeschlossen wurden. Damit könnten insbesondere neuere methodische Entwicklungen oder innovative Ansätze, die noch nicht in referierten Journalen erschienen sind, unterrepräsentiert sein.

Die Beschränkung auf empirische Studien mit explizitem Bezug zum organisationalen Wandel erschwert zudem die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf spezifische Branchen, Kulturen oder Unternehmensgrößen. Studien mit ausschließlich gesundheitsbezogenem Fokus wurden nur berücksichtigt, sofern ein organisationaler Kontext explizit erkennbar war.

Eine weitere Limitation ergibt sich aus der evidenzbasierten Bewertung der eingeschlossenen Studien. Die Zuordnung zu Evidenzgraden (z. B. Grad A, AA, B) erfolgte nach transparenten, jedoch letztlich subjektiven Kriterien. Zudem erschwert die Heterogenität der Studiendesigns, Zielgruppen und Operationalisierungen der TTM-Konstrukte eine direkte Vergleichbarkeit und verhindert eine quantifizierende Meta-Synthese der Befunde.

Diese methodischen Einschränkungen beeinflussen die Generalisierbarkeit und Reichweite der im Artikel dargestellten Ergebnisse. Einzelne Anwendungsfelder, kulturelle Besonderheiten oder innovative Interventionsansätze könnten nur eingeschränkt abgebildet sein. Die Befunde sind daher als aktueller, systematisch erarbeiteter Überblick zu verstehen, der weiterer empirischer Validierung und kontextueller Erweiterung bedarf. Für zukünftige Forschung erscheint es ratsam, eine breitere Literaturbasis, multilinguale Datenbanken und eine größere Vielfalt methodischer Ansätze zu integrieren, um ein umfassenderes Bild der Anwendung des TTM im organisationalen Change Management zu ermöglichen.

7. Fazit

Das Transtheoretische Modell (TTM) erweist sich in der vorliegenden Analyse als theoretisch konsistenter und empirisch anschlussfähiger Rahmen zur Erklärung und Gestaltung individuellen Verhaltens in organisationalen Veränderungskontexten. Die Literaturlauswertung belegt, dass das Modell sowohl zur differenzierten Diagnose von Veränderungsbereitschaft als auch zur Entwicklung stadienspezifischer Interventionsstrategien geeignet ist. Insbesondere die Kombination der vier Kernkonstrukte – Stadien, Prozesse des Wandels, Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeit – ermöglicht eine nuancierte Erfassung komplexer Verhaltensdynamiken in Organisationen (Prochaska & DiClemente, 1983; Krebs et al., 2010).

Die empirische Evidenz zeigt, dass Interventionen, die diese Konstrukte gezielt aktivieren und an das jeweilige Stadium anpassen, eine signifikant höhere Wirksamkeit aufweisen als undifferenzierte Maßnahmen (Koyun & Eroğlu, 2016; Miezah et al., 2024). Darüber hinaus wurde die Übertragbarkeit des Modells auf nicht-gesundheitsbezogene Anwendungsfelder – wie digitale Transformation,

Mobilitätsverhalten oder finanzpsychologische Entscheidungen – erfolgreich demonstriert (Falahi et al., 2023; Mundorf et al., 2018; Horwitz et al., 2019).

Trotz konzeptioneller Stärken zeigen sich auch Limitationen, insbesondere hinsichtlich der Operationalisierbarkeit der Stadien und der unzureichenden Berücksichtigung organisationaler Kontextbedingungen (Hashemzadeh et al., 2019). Die Empfehlung, das Modell stärker spektral zu interpretieren und als diagnostisches Kontinuum zu nutzen, könnte einen Beitrag zur Erhöhung der Anwendungsschärfe und Interventionsgenauigkeit leisten.

Für die betriebliche Praxis ergibt sich daraus ein hoher Nutzen: TTM-basierte Ansätze erlauben eine evidenzbasierte, individualisierte und prozessorientierte Gestaltung von Change-Initiativen. Sie fördern die Integration psychologischer Perspektiven in das Veränderungsmanagement und eröffnen neue Möglichkeiten für skalierbare, digitale und adaptive Interventionsformate – vorausgesetzt, das Modell wird kontextsensibel angewendet und mit organisationalen Theorien ergänzt.

Statement of Compliance

Im Rahmen des Schreibprozesses wurde ChatGPT (Modell 4o-mini) als Unterstützungstool zur Verbesserung des Leseflusses und zur Überarbeitung von Eigenformulierungen der Autoren verwendet. Das Tool hat keine wesentlichen Eigenformulierungen im Sinne von Zitaten oder Inhalt als generative KI gemäß des Verständnisses des APA Style Teams (APA, 2023) beigetragen. Die Verwendung erfolgte in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Elsevier-Redaktion (Elsevier, n.d.).

Im Rahmen dieser Studie gibt es keine Interessenkonflikte im Hinblick auf den Forschungsgegenstand. Alle Autoren bestätigen, dass es keine finanziellen, beruflichen oder persönlichen Beziehungen gibt, die unangemessenen Einfluss auf die Forschungsergebnisse oder deren Interpretation haben könnten. Es liegt keine Verbindung zu Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen vor, die ein Interesse am Ausgang dieser Untersuchung haben könnten.

Literatur

- Bandura, A. (1977).** *Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change.* *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.19>
- Barta, W. D., Tennen, H., & Litt, M. D. (2002).** Measurement of stage of change for condom use: Commentary and further considerations. *Health Psychology*, 21(1), 66–71.
- Berry, T. R., Plotnikoff, R. C., Raine, K., Anderson, D., & Naylor, P. J. (2007).** An examination of the stages of change construct for health promotion within organizations. *Journal of Health Organization and Management*, 21(2), 121–135.
- Cavacuiti, C., & Locke, J. A. (2013).** Facilitating change in health organizations. *Higher Education of Social Science*, 4(2), 62–66.
- Bowles, T. V. (2006).** The adaptive change model: An advance on the transtheoretical model of change. *The Journal of Psychology*, 140(5), 439–457.
- Bowles, T. (2010).** *Readiness to adaptively change under three conditions: Clinical, careers, and natural change situations.* Australian Journal of Psychology, 62, 216–226.
- Bowles, T., & Hattie, J. (2013).** *Towards positive adaptive change: The association of three typologies of agency with motivational factors.* Australian Psychologist, 48, 437–444.
- Bowles, T., & Scull, J. (2018).** *Applying adaptive change processes and supports to the learning classroom.* Issues in Educational Research, 28(2), 271–287.
- Clark, P. G. (2013).** Toward a transtheoretical model of interprofessional education: Stages, processes and forces supporting institutional change. *Journal of interprofessional care*, 27(1), 43–49.
- Daniels, J., Farquhar, C., Nathanson, N., Mashalla, Y., Petracca, F., Desmond, M., ... & Afya Bora Consortium Working Group Members. (2014).** Training tomorrow's global health leaders: applying a transtheoretical model to identify behavior change stages within an intervention for health leadership development. *Global health promotion*, 21(4), 24–34.
- Di Noia, J., & Prochaska, J. O. (2010).** Dietary stages of change and decisional balance: A meta-analytic review. *American Journal of Health Behavior*, 34(5), 618–632.
- DiClemente, C. C., & Graydon, M. M. (2020).** Motivation and the stages of change. In C. C. DiClemente (Ed.), *Substance use disorders and addictive behaviors: A guide to assessment and treatment* (pp. 137–165). Cambridge: Cambridge University Press.
- El-Said, G. R., Ahmed, M. A., & Said, R. M. (2023).** Workplace dietary behavior change: A transtheoretical model-based intervention. *British Journal of Applied Sciences*, 8(4), 43–53.
- Falahi, A., Falahi, Z., & Zohrehvand, S. (2023).** Effectiveness of TTM-based interventions in organizational change. *Journal of Occupational Psychology*, 8(2), 77–91.
- Garcia, R., & Benavidez, D. (2016).** Transtheoretical model key constructs applied to the intervention & treatment of weight cycling. *International Journal of Complementary & Alternative Medicine*, 3(3), 69–71.
- Hashemzadeh, M., Rahimi, A., Zare-Farashbandi, F., Alavi-Naeini, A. M., & Daei, A. (2019).** Transtheoretical model of health behavioral change: A systematic review. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 24(2), 83–90.
- Horwitz, J. R., Gale, N., & Black, R. M. (2019).** TTM-based behavioral design in workplace retirement plans. *Education Finance and Policy*, 14(2), 230–248.
- Horwath, C. C., Schembre, S. M., Motl, R. W., Dishman, R. K., & Hall, E. E. (2013).** Self-liberation and readiness to change fruit and vegetable intake: A prospective study. *American Journal of Health Promotion*, 27(5), 324–332.
- Hsu, H. Y., Chou, H. F., & Kao, S. H. (2011).** Application of the transtheoretical model to the evaluation of a workplace smoking cessation program. *Health Education Research*, 26(2), 265–277.
- Hui, J. C., & Grandner, M. A. (2015).** Sleep quality and stage of change in a worksite wellness sample. *Preventive Medicine Reports*, 2, 238–243.
- Ishii, A., Nakiri, M., Nagatomi, K., Tsuji, Y., Hoshiko, M., Yamaguchi, Y., ... & Ishitake, T. (2008).** Effect of a physical activity improvement program using the transtheoretical model at a small-scale company. *The Kurume medical journal*, 54(1+2), 1–8.
- Klonek, F. E., Isidor, R., & Kauffeld, S. (2015).** Different stages of entrepreneurship: Lessons from the transtheoretical model of change. *Journal of Change Management*, 15(1), 43–63.
- Keshmiri, F., Moradi, K., Haeri, F., Montazeri, A., & Shirazi, M. (2017).** A transtheoretical model-based interprofessional education program to enhance collaborative practice: A quasi-experimental study in Iranian emergency departments. *Journal of Interprofessional Care*, 31(4), 478–487.
- Koyun, A., & Eroglu, K. (2016).** The effect of transtheoretical model-based individual counseling on smoking cessation in adult women. *Turkish Journal of Medical Sciences*, 46(1), 105–111.
- Krebs, P., Prochaska, J. O., & Rossi, J. S. (2010).** A meta-analysis of computer-tailored interventions for health behavior change. *Preventive Medicine*, 51(3–4), 214–221.
- Lee, Y. H., Kim, D. H., Jeong, H. G., & Kim, H. J. (2017).** Mobile app intervention based on TTM for children's diet improvement. *Nutrition Research and Practice*, 11(3), 228–236.
- Marcus, B. H., Rakowski, W., & Rossi, J. S. (1992).** *Assessing motivational readiness and decision making for exercise.* *Health Psychology*, 11(4), 257–261. <https://doi.org/10.1037/0278-6133.11.4.257>
- McCrary, B. S. (2021).** Psychological models of substance abuse. In B. S. McCrary (Ed.), *The psychology of substance abuse* (pp. 1–28). Cham: Springer.
- Miezah, D., Amoada, M., Opoku, P. N., Mensah Junior, E., Zutah, J., Obeng, P., & Sarfo, J. O. (2024).** Transtheoretical-based model of intervention for diabetes and prediabetes: A scoping review. *Journal of Diabetes Research*, 2024.
- Mazloomi Mahmoodabab, S. S., Mohammadi, M., & Morowati Sharif Abad, M. A. (2013).** Application of Transtheoretical Model to Exercise in Office Staff. *Electronic Physician*, 5(1), 588–593.
- Mundorf, N., Redding, C. A., & Paiva, A. L. (2018).** Sustainable transportation attitudes and health behavior change: Evaluation of a brief stage-targeted video intervention. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(1), 150.
- Nakabayashi, J., Melo, G. R., & Toral, N. (2020).** Transtheoretical model-based nutritional interventions in adolescents: A systematic review. *BMC Public Health*, 20, 1543.
- Naughton, C., Wortmann, A., & Vahlkamp, L. (2022).** Development and Testing of a German Adaptability Scale (DAS) to Measure Individual Adaptability. *IHRO*. 12/22. Hamburg. 10.5281/zenodo.14782422
- Norcross, J. C., Krebs, P. M., & Prochaska, J. O. (2011).** *Stages of change.* *Journal of Clinical Psychology*, 67(2), 143–154. <https://doi.org/10.1002/jclp.20758>

- Pennington, C. G.** (2021). Applying the transtheoretical model to physical activity promotion: A systematic review. *Journal of Physical Activity Research*, 6(1), 1–10.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C.** (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C.** (1994). *The transtheoretical approach: Crossing traditional boundaries of therapy*. Krieger Publishing.
- Prochaska, J. O., & Velicer, W. F.** (1997). *The transtheoretical model of health behavior change*. American Journal of Health Promotion, 12(1), 38–48.
- Prochaska, J. M., Prochaska, J. O., & Bailey, D.** (2013). Towards an integration of stage theories of planned organizational change. In H. S. Leonard, R. Lewis, A. M. Freedman, & J. Passmore (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of the psychology of leadership, change, and organizational development* (S. 347–356). Wiley Blackwell.
- Phillips, T. M.** (2004). *Individual behavior change in the context of organizational change: Towards validation of the transtheoretical model of change in an organizational environment* (Doctoral dissertation, University of North Texas).
- Planchar, J. H., Corrion, K., Lehmann, L., & d'Arripe-Longueville, F. (2018). Worksite physical activity barriers and facilitators: a qualitative study based on the transtheoretical model of change. *Frontiers in public health*, 6, 326.
- Plotnikoff, R. C., Blanchard, C. M., Hotz, S. B., & Rhodes, R. E.** (2001). Validation of the Decisional Balance Scale in the exercise domain. *Annals of Behavioral Medicine*, 23(3), 149–158.
- Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C.** (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390–395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.39>
- Prochaska, J. O., & Velicer, W. F.** (1997). *The Transtheoretical Model of health behavior change*. American Journal of Health Promotion, 12(1), 38–48. <https://doi.org/10.4278/0890-1171-12.1.38>
- Prochaska, J. O., Velicer, W. F., Fava, J. L., Rossi, J. S., & Tsoh, J. Y.** (2020). Transtheoretical model of health behavior change. In R. J. DiClemente & M. C. Kegler (Eds.), *Emerging theories in health promotion practice and research* (3rd ed., pp. 207–241). San Francisco: Jossey-Bass.
- Rybakov, M., Zykov, I., & Turova, E.** (2024). Application of the transtheoretical model in corporate health programs. *Journal of Occupational and Environmental Health*, 31(1), 34–45.
- Sarbandi, F., Niknami, S., Hidarnia, A., Hajizadeh, E., & Montazeri, A. (2013). The transtheoretical model questionnaire for smoking cessation: Psychometric properties of the Iranian version. *BMC Public Health*, 13, 1186.
- Velicer, W. F., Prochaska, J. O., Fava, J. L., Norman, G. J., & Redding, C. A.** (1998). *Smoking cessation and stress management: Applications of the Transtheoretical Model of behavior change*. Homeostasis, 38, 216–233.
- Whysall, Z., Haslam, C., & Haslam, R. (2006). Implementing health and safety interventions in the workplace: An exploratory study. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 36(9), 809–818.
- Wortmann, A.** (2023). *Effektive Methoden der Literatursuche und -bewertung für wissenschaftliche Arbeiten – Ein Leitfadens für theoretische Literaturarbeiten, Abschlussarbeiten und Hausarbeiten*. Hamburg: IHRO.
- Wortmann, A. & Jauer, S.** (2024). Building Change-Ready Organizations: The Critical Role of Self-Efficacy and Adaptability. 10.5281/zenodo.14563886.
- Yang, J., Smith, L. M., & Wu, Y.** (2022). Gastrointestinal behavior change using TTM: A patient-centered study. *BMC Gastroenterology*, 22, 150.
- Zare, H., Eslami, A. A., & Mostafavi, F.** (2016). The effect of educational intervention based on the transtheoretical model on physical activity and stages of change among employees. *Journal of Education and Health Promotion*, 5, 34.